
VIOLA KLEIN

Viena (Austria), 1908 – Reading (Reino Unido), 1973

Ilustración. Viola Klein en una fecha indeterminada. Fotografía de autoría desconocida, albergada en la web de la Universidad de Reading.

Resumen

Viola Klein fue una refugiada política austríaca que se estableció en Reino Unido a causa de la Segunda Guerra Mundial. Políglota, poseía una amplia erudición: un primer doctorado en Humanidades en la Universidad Carolina de Praga y un segundo doctorado en Sociología en la *London School of Economics and Political Sciences*. Interesada por la situación de las mujeres en el mundo, analizó su condición desde la Sociología del Conocimiento y desde la investigación empírica comparada. Desarrolló dos principales focos de trabajo: los estereotipos en torno al «carácter femenino» y las condiciones de vida de las mujeres casadas con empleo remunerado. Sus dos obras principales fueron *The feminine character. History of an Ideology* (1946) y *Women's Two Roles: Home and Work* (1956), esta última en colaboración con la socióloga sueca Alva Myrdal.

Palabras clave: Asociación Internacional de Sociología, carácter femenino, conciliación secuencial, derechos de las mujeres, doble presencia, envejecimiento, Sociología del Conocimiento.

Abstract

Viola Klein was an Austrian political refugee who settled in the UK as a result of the Second World War. A polyglot, she was widely educated, with a first doctorate in humanities from Charles University in Prague and a second in sociology from the London School of Economics and Political Science. Interested in the situation of women around the world, she analysed their status from the perspective of the sociology of knowledge and comparative empirical research. She developed two main areas of work: stereotypes surrounding the 'feminine character' and the living conditions of married women in paid employment. Her two major works were *The Feminine Character: History of an Ideology* (1946) and *Women's Two Roles: Home and Work* (1956), the latter in collaboration with the Swedish sociologist Alva Myrdal.

Keywords: ageing, dual presence, feminine character, International Sociological Association, sequential conciliation, sociology of knowledge, women's rights.

Biografía

Nacida en Viena (Austria), en el seno de un hogar judío progresista, Viola Klein pasó su infancia en Błina (Chequia)¹, a donde se trasladó la familia por las revueltas políticas del momento. Allí su padre y su tío se hicieron cargo de un negocio de alfombras. Poco más se sabe de su infancia. Finalizados sus estudios secundarios, se fue a estudiar un año a la Universidad de la Sorbona (París), tras lo cual se matriculó en la Universidad de Viena (Styna E. Lyon 2007, 831-2). No pudo proseguir sus estudios, a causa del cierre universitario de siete meses decretado entonces por violentos choques entre estudiantes, los cuales tenían su origen en el antisemitismo y antifeminismo que se había propagado en esa universidad (Shira Tarrant 2006, 136). Viola Klein no perdió el tiempo y, finalmente, recaló en la Universidad Carolina en Praga (Chequia), donde completó sus estudios en Lenguas, Psicología y Filosofía, y también profundizó sus conocimientos de francés y español.

¹ Hay que tener en cuenta que las actuales Austria y Chequia formaban parte entonces de un único territorio político: el Imperio austrohúngaro.

Durante su periodo de formación en Praga, trabajó como asistente de edición para la revista *Europäische Hefte* (Ève Gianoncelli 2016, 145). En 1936 defendió su tesis doctoral en literatura francesa, titulada *Stil und Sprache des Louis Ferdinand Céline* [Estilo y lenguaje de Louis Ferdinand Céline]. En ella analizó el estilo lingüístico del escritor y médico francés Louis-Ferdinand Céline, autor antisemita muy afamado en su época, y mostró la forma en que el lenguaje puede ser utilizado como herramienta de poder político (Styna E. Lyon 2007, 831-2; Eulalia López Sedeño 2012, 114). Esta tesis le abrió la mente a un ámbito claramente sociológico: cómo la ideología da forma a los discursos científicos y políticos, y cómo también impacta enormemente en la experiencia que viven los seres humanos. Fue durante el periodo de elaboración de su tesis doctoral cuando se acercó al trabajo del sociólogo húngaro-británico Karl Mannheim, a través de su obra titulada *Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus* (1935) [Hombre y sociedad en la era de la reconstrucción] (Styna E. Lyon 2007, 832). De esa época es también su viaje a Rusia, donde se interesó específicamente por la contradicción que suponía la persistencia de la prostitución en un país que ya era comunista (Eulalia López Sedeño 2012, 114; Shira Tarrant 2006, 136). Poco tiempo después, y ante el avance del nazismo, en 1938 ella y su hermano Henry, de formación abogado, emigraron a Inglaterra. Unos meses más tarde sus dos progenitores fueron asesinados en los diferentes campos de concentración nazi a los que fueron enviados (Ève Gianoncelli 2016, 143).

Como a muchas otras personas refugiadas, a Viola Klein le costó encontrar empleo en el país que la acogió y, durante un año y medio, trabajó en Londres como empleada doméstica y de niñera para mantenerse (Kay Richards Broschart 1991 226). Su hermano, por su parte, consiguió empleo de peón agrícola. Dejó atrás ese periodo de *impasse* en su labor intelectual cuando consiguió una beca del Gobierno checo en el exilio, la cual le permitió matricularse para un segundo doctorado en la *London School of Economics and Political Sciences* (Eulalia López Sedeño 2012, 115). Allí contactó con Karl Mannheim, también exiliado y, a la sazón, profesor en esa universidad. En 1941, este se convirtió en su tutor de tesis (Ève Gianoncelli 2016, 144). Ambos compartían un bagaje cultural común y una afinidad política hacia la socialdemocracia. Como tema principal de su tesis, decidió investigar sobre la emancipación de las mujeres (Styna E. Lyon 2007, 832).

Con algunos cambios desde su formulación original, concretó el proyecto y, en 1944, defendió su segunda tesis doctoral, obra que entró de lleno en el terreno de la Sociología del Conocimiento. Esta llevó por título *The feminine character. History of an ideology* [El carácter femenino. Historia de una ideología]. Dos años después el texto se publicó en

formato libro, gracias a la mediación de Karl Mannheim ([Styna E. Lyon 2007, 833](#)), y consiguió publicarse en castellano en una edición argentina de 1951. En 1947 falleció su mentor y, a pesar de contar con dos tesis doctorales y ser políglota, no se le abrieron las puertas a nivel académico, circunstancia que marcaría notablemente su trayectoria. Similar a la situación de otras sociólogas de entonces —Mirra Komarovsky o Nina Rubinstein—, «*Viola Klein es un caso ejemplar de una generación que enfrentó guerra, genocidio, crímenes masivos, exilio y precariedad*» ([Ève Gianoncelli et al. 2016, 7](#)). No se casó nunca, ni tuvo descendencia.

Durante varios años después de la muerte de Karl Mannheim, ocupó una serie de puestos de trabajo de relativamente baja categoría para su formación: ayudante de edición, traductora, ayudante en programas de investigación sobre la falta de vivienda en Reino Unido, etc. ([Shira Tarrant 2006, 137](#)). Su suerte cambió cuando, a principios de la década de 1950, Alva Myrdal, una afamada científica social y activista feminista sueca, que trabajaba en París como directora del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO, la contactó ([Styna E. Lyon 2007, 835](#)). Le pidió que colaborara con ella en un libro que pretendía comparar la situación de las mujeres con «doble presencia»: en el mercado laboral y en el trabajo doméstico y de cuidados. El trabajo resultante fue el libro *Women's Two Roles: Home and Work* [Los dos roles de las mujeres: hogar y empleo] publicado en 1956².

A partir del empuje que le supuso la colaboración con Alva Myrdal, su figura y trabajo como socióloga alcanzó notoriedad internacional. En 1960, Viola Klein se convirtió en una integrante activa de la *International Sociological Association* [Asociación Sociológica Internacional] y formó parte del grupo fundador de la *International Journal of Comparative Sociology* [Revista Internacional de Sociología Comparada], publicación que continúa apareciendo en la actualidad ([Styna E. Lyon 2007, 837](#)). En ella escribió un total de siete artículos. También trabajó para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, recopilando información sobre las horas y tipos de empleos de mujeres de veintiún países, exponiendo las desigualdades y las dificultades que experimentan universalmente las mujeres con empleos remunerados ([Kay Richards Broschart 1991, 227](#)).

Su primer trabajo como profesora universitaria a tiempo completo lo consiguió en 1964, con 57 años, en la Universidad de Reading (Inglaterra) ([Styna E. Lyon 2007, 838](#)). En

² Esta obra tuvo una edición al castellano en 1969, con una editorial española, y el título de la obra fue cambiado completamente: *La mujer y la sociedad contemporánea*.

1971, con el despegue mundial de la tercera ola feminista europea, *The feminine character* volvió a publicarse de nuevo en Reino Unido y un año después en EE. UU. Viola Klein se jubiló en 1973, pero inició una nueva etapa como investigadora senior en la misma universidad, a cargo de un proyecto sobre mujeres y envejecimiento. Su repentina muerte, pocos meses después, truncó definitivamente esa nueva actividad.

Contexto histórico

Viola Klein nació en un territorio político, el Imperio austrohúngaro, que comprendía una sociedad muy diversa culturalmente: quince nacionalidades distintas, religiones heterogéneas y doce lenguas oficiales, sin contar otros grupos más minoritarios. Cincuenta millones de personas vivían en un mismo espacio físico, que no había sido capaz de consolidarse como nación desde su creación en 1867 ([Peter Bloom 2008, 46 y ss.](#)). Quizás, el único nexo de todas aquellas poblaciones era la monarquía, por aquel entonces encarnada en la figura de un anciano emperador: Francisco José I de Habsburgo. El 28 de junio de 1914, con el asesinato del heredero del imperio y su esposa en Sarajevo, se inició una rápida desestabilización política que desembocó, un mes después, en el inicio de la Primera Guerra Mundial.

La consecuencia más clara de esta guerra fue la desintegración de los Imperios alemán y austrohúngaro y la creación de nuevos Estados. Por toda Europa surgieron recientes Gobiernos democráticos, aunque la crisis económica de 1929 frustró las expectativas de una población paulatinamente más empobrecida ([Josep Fontana 2017, 124](#)). Ese descontento social aupó el nacionalsocialismo y el estalinismo, ideologías que impactaron especialmente en Europa Central y Oriental y que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Algunos efectos de esa guerra total fueron: la pérdida de más de 50 millones de vidas humanas, el genocidio judío, nuevas fronteras territoriales y el desplazamiento forzoso masivo de amplias capas de la población.

En este escenario, la trayectoria vital de un número importante de intelectuales se vio truncada. Viola Klein perteneció a una generación de sociólogas feministas europeas que, en muchos casos, tuvieron que exiliarse o refugiarse por culpa de las guerras, y que adquirieron una formación académica itinerante ([Ève Gianoncelli et al. 2016, 7](#)), que les otorgó una valiosa experiencia humana transnacional y un acervo cultural multidisciplinar. De ello se aprovechó Reino Unido, destino europeo preferente en ese momento, por su situación geográfica cercana pero fuera del territorio físico del conflicto ([Peter Burke 2018, 82](#)).

Temas principales

El estudio de la situación social de las mujeres constituye un eje de indagación persistente en el trabajo teórico y empírico de Viola Klein. Desde la perspectiva de la Sociología del Conocimiento, abordó la construcción social de los prejuicios, presupuestos y actitudes que operan respecto de «lo femenino», presentes en una variedad de campos del saber. Su libro *The Feminine Character* (1946) analiza minuciosamente el trabajo de referentes clave de distintas disciplinas científicas, a saber: Havelock Ellis (biología), Otto Weininger (filosofía) Sigmund Freud (psicoanálisis) Helen Thompson, Lewis Therman y Catherine Miles (psicología) Mathias y Mathilde Vaerting (historia), Margaret Mead (antropología) y William I. Thomas (sociología) (Shira Tarrant 2006, 134; Kay Richards Broschart 1991, 226). Su objetivo era demostrar cómo, desde distintos ámbitos del conocimiento científico, no existía unanimidad ni acuerdo en los atributos adjudicados a la femineidad. Así, la definición del llamado «carácter femenino», lejos de ser una esencia inmutable, constituía un objeto de conocimiento delimitado por una serie de perspectivas, condicionadas histórica y culturalmente en cada sociedad y frecuentemente arraigadas en estereotipos que comportaban efectos negativos en la vida de las mujeres. La propia Viola Klein (1950, 3) habla así de ello:

La sociedad lleva, como parte de su bagaje ideológico, un estereotipo de Mujer, una especie de modelo aproximado que pretende contener las características esenciales (...). Los estereotipos —definidos por Kimball Young como falsos conceptos clasificatorios a los que, por regla general, se atribuye un fuerte tono emocional de agrado o desagrado, aprobación o desaprobación— son medios populares para simplificar, incluso simplificar en exceso, una realidad social compleja (trad. a.).

Se destaca en su obra, también, la caracterización de «lo femenino» como una posición que hoy llamaríamos subalternizada en la vida social, asimilable con aquella ocupada por poblaciones consideradas marginadas³, un *out group* (Eulalia Pérez Sedeño 2012, 121). De estas últimas participó la propia Viola Klein en algunos años de su vida, tal y como se ha visto en su biografía. Su trabajo constituye un estudio pionero en términos sociológicos ya que presenta, tempranamente, un análisis sensible a las condiciones de producción del conocimiento y lo hace desde un abordaje sociológico con perspectiva feminista (Shira Tarrant 2006, 162). Asimismo, su lectura nutre discusiones que resuenan hoy en los debates sobre la noción de interseccionalidad, al tiempo que establece una

³ Tal podría ser el caso de personas racializadas, migrantes o de credos minoritarios.

crítica sustantiva de la noción de verdad científica como realidad válida y universal. Consta, con numerosos análisis, que «*las normas de nuestra sociedad son masculinas*» ([Eulalia Pérez Sedeño 2012, 121](#)).

Un creciente interés social en el rol de las mujeres casadas y su participación en el mercado laboral de posguerra se plasma en el trabajo colaborativo que Viola Klein realiza con la socióloga sueca Alva Myrdal. Juntas publican en 1956 el libro *Women's Two Roles* y en él problematizan las trayectorias vitales de este grupo demográfico y sus oportunidades laborales. El trabajo constituye el «*primer estudio comparativo y cuantitativo del estatus de las mujeres*» ([Shira Tarrant 2006, 154](#)) (trad. a.), realizado mediante el uso de datos demográficos y económicos de cuatro países: Francia, Suecia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Se trata de un libro colaborativo, aunque Viola Klein, dada su experiencia previa recopilando información para diferentes estudios, tuvo a su cargo la compilación y tabulación de los datos disponibles ([Ève Gianoncelli 2016, 175](#); [Shira Tarrant 2006, 154](#)).

El volumen pretendía intervenir en la *res pública* y buscar respuestas frente a un diagnóstico central: las dificultades de estar a cargo del trabajo doméstico y de cuidados —ser ama de casa (*housewife*)—, cuando al mismo tiempo existe inserción en el mercado de trabajo remunerado (*wage earner*), situación especialmente complicada para aquellas mujeres que se habían preparado para el ejercicio de una profesión. Para las autoras, analizar el incremento de mujeres en la fuerza de trabajo y sus motivos, por un lado, junto con los desafíos de combinar maternidad y empleo, por otro, eran clave para comprender las dinámicas de las sociedades modernas ([Viola Klein y Alva Myrdal 1956, 185 y ss.](#); [Shira Tarrant 2006, 156](#)). En este sentido, la extensión de la expectativa de vida de estas y el aumento de la edad promedio de matrimonio y maternidad en los países estudiados, les permitían pensar en la necesidad de establecer políticas de conciliación, apoyando fundamentalmente el modelo *conciliación secuencial*. Las propias autoras de *Women's Two Roles* informan que «*la educación, la familia y el trabajo pueden combinarse en un todo armonioso a lo largo de la vida, si a cada persona se le asigna su propio lugar en una secuencia cronológica*» ([Alva Myrdal y Viola Klein 1956, 154-155](#)) (trad. a.).

Este modelo contempla una dedicación total de la madre a sus criaturas desde el nacimiento hasta los cinco o seis años (cuando inician la escuela), seguida de una dedicación parcial desde esa edad hasta los quince años. En esta segunda etapa o secuencia, la madre puede tener un empleo remunerado a media jornada ([ibidem, 193](#)). Cuando el hijo o la hija llega a los quince años, empieza la tercera etapa; en ella el retorno

de la madre a la jornada laboral completa ya es total. La secuencialidad así definida debe ir apoyada por políticas estatales adecuadas y facilidades para la contratación de mujeres de mediana edad por parte del sector empleador. En opinión de las autoras, ambas medidas conseguirían: (1) evitar los conflictos aparejados a esa dualidad de roles (maternidad y profesión) y (2) mejorar la planificación de la fuerza de trabajo desde el punto de vista de las políticas públicas ([Shira Tarrant 2006, 156-157](#)). A esta propuesta añaden otra plenamente actual: la reducción de la jornada laboral a seis horas al día. «Una jornada de seis horas tanto para hombres como para mujeres no parecería entonces inalcanzable, ya que se correspondería más o menos con el tiempo que niños y niñas pasan en la escuela» ([Viola Klein y Alva Myrdal 1956, 193](#)) (trad. a.).

El interés en la realidad de las mujeres con doble presencia fue un foco de atención continuo para Viola Klein, que trascendió este trabajo pionero colaborativo. Así escribía sobre ello en 1960, señalando el arraigo histórico de este fenómeno social:

El elemento novedoso de la “doble rol” de la mujer es más aparente que real. La combinación de actividades domésticas con alguna productividad económica es, por el contrario, un patrón tradicional de vida de las mujeres en todas las economías no industriales. Era, históricamente, el orden de cosas aceptado en todas las sociedades occidentales, mientras la familia fuera la unidad económica primaria; todavía es una práctica común en las comunidades agrícolas que forman una gran parte de la población mundial en la actualidad ([Viola Klein 1960, 255](#)) (trad. a.).

Hacia el final de su carrera estaba embarcada en el estudio del envejecimiento de las mujeres. En este último trabajo, como en los anteriores, un hilo conductor fue la perspectiva crítica del proceso de investigar. Siempre señaló que la producción de conocimiento científico se caracterizaba, por una parte, como un insumo para la intervención en los problemas sociales acuciantes de la época y, por otra parte, como un elemento de comprensión sobre los profundos procesos de transformación social. Si bien sus propuestas fueron criticadas a posteriori por cierta prudencia en ambos planos, cabe considerar su frágil posición en el campo académico laboral la mayor parte de su vida, así como el contexto de publicación de sus principales obras, poco receptivo para trabajos sobre la condición de las mujeres. Existe testimonio de cierta incomodidad de la propia Viola Klein con su percepción como feminista ([Ève Gianoncelli 2016, 184-186](#); [Kay Richards Broschart 1991 228](#)), una ambivalencia relacionada con la connotación negativa que este movimiento tenía asociado en la primera mitad del siglo XX. Sus trabajos, sin embargo, aun iluminan las contradicciones de la segunda posguerra con

relación a la condición de las mujeres y trazan líneas de problematización de creciente actualidad.

Críticas recibidas

A lo largo de su vida, la obra de Viola Klein tuvo un recibimiento dispar. Cuando se publicó *The feminine character*, como parte de la denominada Sociología del Conocimiento, encontró cierta incompreensión sobre sus objetivos y conclusiones, tanto en ámbitos académicos como de público en general ([Kay Richards Broschart 1991 228](#); [Eulalia Pérez Sedeño 2012, 121](#)). Si bien el complejo análisis que el libro realiza —la trama sociocultural de la configuración del «carácter femenino»— podría entenderse como una temprana formulación de la categoría género, esta obra ha sido frecuentemente omitida en la genealogía feminista de tal concepto ([Shira Tarrant 2006, 143](#)).

Su trabajo en coautoría con Alva Myrdal, *Women's Two Roles*, centrado sobre el trabajo de las mujeres casadas con empleo remunerado, también fue objeto de señalamientos críticos. En términos metodológicos, se cuestionó la presencia de inexactitudes que dificultaban la comparabilidad de los exiguos datos disponibles en los que las autoras fundaban su diagnóstico, especialmente aquellos relacionados con el promedio de edad de las mujeres al contraer matrimonio y los años de formación educativa considerados para cada época y país. En este sentido, el libro suponía una igualdad en el acceso a la educación que no se verificaba en la práctica para todas las mujeres ([Shira Tarrant 2006, 160](#)). También fue criticado el énfasis de las autoras sobre el rol maternal en la crianza (entre el nacimiento y la adolescencia), así como la ausencia de cuestionamientos sobre el rol de los varones en la estructura familiar o la posibilidad de revisar la responsabilidad masculina en las tareas domésticas ([Stina Lyon 2007, 835](#)). Igualmente se señaló que la propuesta de las autoras para conciliar las tareas hogareñas y la carrera profesional de las mujeres (la secuencialidad de fases vitales e intermitencia en el mercado laboral), suponía la disponibilidad de políticas públicas y servicios estatales más usuales en la tradición europea del Estado Social e impensables en otras latitudes. Por otra parte, la definición de las distintas fases vitales de las mujeres consignadas en el libro no se ajustaba estrictamente a la realidad de muchas de ellas.

Claramente, el interés de Viola Klein y Alva Myrdal se centró en aquellas mujeres profesionales que tenían por deseo o voluntad la conformación de una familia sin renunciar al desarrollo de su carrera profesional, en el marco de una creciente

problematización del empleo de las mujeres casadas en los años de posguerra. En suma, tal como afirma [Shira Tarrant \(2006, 161\)](#), *Women's Two Roles* sostiene posiciones moderadas respecto incluso del trabajo anterior de la propia Viola Klein. Esto supuso un legado complejo para las lecturas feministas posteriores. Si bien fue recuperado como trabajo pionero al interrogarse por la relación entre mujeres con responsabilidades familiares y trabajo remunerado, no concitó mayor atención entre las feministas de la llamada «tercera ola» europea, quienes consideraban que las respuestas que las autoras proponían al dilema planteado no eran lo suficientemente radicales. Para comprender las críticas y omisiones al trabajo de Viola Klein resulta sugerente su caracterización como un pensamiento «en transición», disruptivo entre la aceptación funcionalista de los roles tradicionales vinculados al sexo y la problematización de las contradicciones generadas entre la dimensión subjetiva de las mujeres y las transformaciones sociales en curso ([ibidem, 156](#)).

Bibliografía de la autora

Klein, Viola:

- 1937. *Stil und Sprache des Louis Ferdinand Celine* [Estilo y lenguaje de Louis Ferdinand Celine]. Tesis doctoral. Universidad de Praga. Disponible en Viola Klein Archive, University of Reading.
- 1946 [1951]. *The Feminine Character: History of an Ideology*. Londres: Routledge & Kegan Paul; *El carácter femenino. Historia de una ideología*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- 1947. “Re-Educate the Germans? A British Experiment”. *Pi Lambda Theta Journal* 26 (3): 81-85. <https://www.jstor.org/stable/42918194>.
- 1949. “The Emancipation of Women: Its Motives and Achievements” en *Ideas and Beliefs of the Victorians*, editado por British Broadcasting Corporation, 261-267. Londres: Sylvan Press.
- 1950. “Marriage and the Family in Soviet Russia”. *The Listener*, 16 de noviembre: 537-538.

- 1950. “The Stereotype of Femininity”. *Journal of Social Issues* 6 (3): 3-12.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1950.tb02151.x>.
- 1951. “Soviet Family Laws”. *Socialist Commentary* 15 (enero): 18-21.
- 1958. *Working Wives; A Survey of Facts and Opinions Concerning the Gainful Employment of Married Women in Britain*. Londres: Institute of Personnel Management, Occasional Papers, 15.
- 1960. “Married Women in Employment”. *International Journal of Comparative Sociology* 1 (2): 254-261. <https://doi.org/10.1163/156854260X00229>.
- 1960. *Working Wives. A survey of facts and opinions concerning the gainful employment of married women in Britain. Carried out in co-operation with Mass Observation Ltd*. Londres: Institute of Personnel Management.
- 1961. “When mum goes out to work”. *Family Doctor*, marzo: 155-157.
- 1961. *Employing Married Women*. Londres: Institute of Personnel Management, Occasional Papers, 17.
- 1963. “Industrialisation and the Changing Role of Women”. *Current Sociology* 12 (1): 24-34. <https://doi.org/10.1177/001139216301200105>.
- 1963. “Working Wives: The Money”. *New Society* 40, 4 de julio: 16.
- 1964. *Elasticity of hours-of-work systems: arrangement of working hours for women with family responsibilities*. París: OECD.
- 1964. *Industrialization and the changing role of women*. Oxford: Blackwell.
- 1965. *Britain’s Married Women Workers*. London: Routledge & Kegan Paul.
- 1965. *Women Workers: Working Hours and Services: A Survey of 21 Countries*. París: Organisation for Economic Cooperation and Development.
- 1966. “The Demand for Professional Women Power”. *British Journal of Sociology* 17 (2): 183-197. <https://doi.org/10.2307/589056>.
- 1966. “Les Fonctions des femmes dans l’industrie, by Madeleine Guilbert”. *The British Journal of Sociology* 17 (4), diciembre: 447-448.
<http://www.jstor.org/stable/589201>.

- 1967. “Die Gegenwärtige Situation der Soziologie in Gross Britannien” [La situación actual de la sociología en Gran Bretaña] en *Die Gegenwärtige Situation der Soziologie*, editado por Gottfried Eisermann, 37-56. Stuttgart: Enke.

Obras en colaboración:

Klein, Viola y Myrdal, Alva. 1956 [1969]. *Women's Two Roles: Home and Work*. Londres: Routledge & Kegan Paul; *La mujer en la sociedad contemporánea*. Barcelona: Editorial Península.

Bibliografía sobre la autora

1. Bloom, Philip. 2008. *The Vertigo Years. Europe 1900-1914*. Nueva York: Perseus Books.
2. Burke, Peter. 2018. *Pérdidas y ganancias. Exiliados y expatriados en la historia del conocimiento de Europa y las Américas, 1500-2000*. Madrid: Akal.
3. Fontana, Josep. 2017. *El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914*. Barcelona: Crítica.
4. Gianoncelli, Ève y Varikas, Eleni. 2016. “Viola Klein (1908-1973). Une outsider dans les sciences sociales de la seconde moitié du XXe siècle”. *Cahiers du Genre* 2016 2 (61), 5-20. <https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2016-2-page-5.htm>.
5. Gianoncelli, Ève. 2016. *La pensée conquise Contribution à une histoire intellectuelle transnationale des femmes et du genre au XXe siècle*. Tesis doctoral. París: Universidad de Columbia. <https://theses.hal.science/tel-01512366/document>.
6. Lyon, Stina E. 2007. “Viola Klein: Forgotten Émigré Intellectual, Public Sociologist and Advocate of Women”. *Sociology* 41 (5): 829-842. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038507080439>.
7. Pérez Sedeño, Eulalia. 2012. “Hechos, teorías e ideología: Viola Klein y la sociología del conocimiento científico”. *Athenea Digital* 12 (2): 113-126. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53723279005>.

8. Richards Broschart, Kay. 1991. "Viola Klein" en *Women in Sociology, A Bio-Bibliographical Source Book*, editado por Mary Jo Deegan, 225-230. Westport: Greenwood Press, 1991.
9. Tarrant, Shira. 2006. "Viola Klein" en *When Sex Became Gender*, editado por Shira Tarrant, 133-174. Nueva York: Routledge.